

SO'FIYLIKDA AVLIYOLAR KULTINING RIVOJLANISHI NATIJASIDA SO'FIYLIK TA'LIMOTLARI ASOSLARINING YEMIRILISHI

Xolmo'minov Adxam O'ktam o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqimizning asrlar davomida shakllangan qadriyatlarining muhim bosqichi bo'lgan o'rta asrlar so'fiylik ta'limotining falsafiy mohiyati va uning xalqimiz tarixida tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Tasavvuf, so'fiylik, kult, ziyoratgoh, avliyolar.

Kirish

O'rta osiyoning dunyo tarixining muhim bosqichlarida o'z madaniyati va e'tiqodlarning ayrim jihatlari bilan jahon xalqlari madaniyatiga hissa qo'shganligi ayon. Bu jarayon nafaqat ilmiy, madaniy, siyosiy balki, mafkuraviy xarakterga ham ega bo'ldi. Xalqimiz boshqa xalqlarning diniy qadriyatlarini o'zlashtirish barobarida uni o'zining qadimiy e'tiqod rusumlari bilan boyitib bordi. O'rta asrlar davomida aynan nmana shu jarayonlarni tasavvuf tariqatlarining vatanimiz hududidagi faoliyati hamda uning ziyoratgohlardagi transformatsiyasini ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism. -

Ushbu davrda arablar istilosi natijasida vohaga islom dinining kirib kelishi va mahalliy ziyoratgohlar hamda ziyorat marosimlarining islom aqidalari bilan simbiozi yuz beradi. Ya'ni, barcha qadamjo va ziyoratgohlar Qur'oni Karimda nomlari zikr qilingan payg'ambarlar, sahobalar hamda xalifalar nomlari bilan bog'liq holda talqin etila boshlangan. Jumladan, Toshkent viloyatidagi Hazrati Masjid Ali, Axtam Sahoba, Zarkent ota va Ikrima ota ziyoratgohlari bunga misol bo'ladi. O'z o'rnida shuni qayd etish ham kerakki, Movarounnahrda X asrdan boshlab mashxur imomlar, shayxlar va diniy allomalar qabrlari ustiga maqbaralar qurish an'anaga aylana boshlagan.

Muqaddas joylarga sufiylarning ziyorati o'z asoslarini «Allohning avliyolari o'lmaydilar, balki bir holatdan ikkinchisiga o'tadilar», degan g'oyasidan olinadigan islomda qo'llaniladigan odatiy tajribadir. Buning zamirida avliyo va pirlarga hayotlik chog'larida ko'rsatiladigan o'zgacha bir izzat-ikromlar ularning o'limidan so'ng ham davom etadi³, degan ramziy ma'no yotadi. Avliyolar maqbaralari yonida odatda

³ Субхан Дж.А. Суфизм. Его святые и святыни. – М.: Диля, 2005. – В 76 – 77.

masjid va darvesh xonaqohlari bo‘lib, ular avliyolardan ruhiy madad – yordam so‘ragan ya’ni ularni vositachi qilgan ziyoratchi va taqvodorlardan katta foyda olishardi. Bundan kelib chiqadiki, o‘rta asrlardagi ziyoratgohlarning xalq orasidagi mavqeyi yuksalishiga qaratilgan xatti harakatlardan iqtisodiy manfaatlar ham qisman ko‘zlangan. Bundan tashqari islomning ziyorat masalasidagi aqidalaridan kelib chiqib ushbu farzni ado etish shbu davr kishilari uchun oson vazifa bo‘lmagan. Chunki butun davr davomida muqaddas shaharlarga olib boriladigan yo‘llar orqali urushlar tinmagan. Bu esa haj ziyoratini amalga oshirishga monelik qilardi. Shuning uchun ham mahalliy ziyoratgohlarning ahamiyati borgan sari ortib borgan. Bu jarayonda mahalliy avliyolar ziyoratgohlarga tashrif buyurishni rag‘batlantirganlar.

Atoqli olim Ye.E. Bertels o‘tgan asrning boshidayoq qayd etgan edi: «Tasavvuf adabiyotini o‘rganmasdan turib, o‘rta asrlar musulmon Sharqi madaniy hayoti haqida tasavvurga ega bo‘lish mumkin emas. Bu adabiyotdan xabardor bo‘lmasdan Sharqning o‘zini ham anglash qiyin»⁴ Ya’ni bu davr ziyoratgohlari va marosimlarini o‘rganishdagi asosiy manba tasavvuf bilan bog‘liq tushunchalar tashkil etishi maqsadga muvofiqdir.

Tasavvufning murakkab bir davrda ta’limot darajasida shakllanishi va rivojlanishi oson kechmagan. Hamma davrlarda tasavvufni himoyachilari bo‘lganidek, unga qarshi turgan firqalar, ta’limotlar ham bo‘lgan. O‘rta asrlarda ijtimoiy ong, falsafiy irfoniy fikr rivojiga ta’sir ko‘rsatgan, falsafa, kalom va boshqa ta’limotlar singari tasavvuf ham o‘ziga xos tarzda hurfikrlilikni yoqlagani uchun o‘z nufuzi hamda o‘rniga ega bo‘lgan. Allohning vasliga etish, har qanday ta’madan uzoq bo‘lish, qalbni poklash, botinga nazar solish, halol mehnat qilish, kasb kor qilishga undashi bilan bilan jamiyat madaniy-ma’naviy hayotiga chuqur singib borgan. Tasavvufning ilk o‘rta asrlardan boshlab turli yo‘nalishlarda rivojlanishini quyidagicha tasavvur qilish mumkin:

1. IX–XI asrlarda tavhid asoslarini chuqurlashtirish, fano (yo‘qlik) va baqo (borliq) tushunchalari, vahdat va kasrat, Xudoga (vosil bo‘lish) singish masalalari o‘rganilgan;

2. XIII asr o‘rtalaridan boshlab, tafakkuriy-aqliy yo‘nalish “vahdatul-vujud” etakchilik qilgan;

3. XIV-XV asrlar tasavvufning irfoniy, diniy-falsafiy masalalari, haqiqatni bilishga erishishning nazariy muammolari o‘rganila boshlangan.

⁴ Вертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. —М.: Наука. 1995. б. 54.

Bu borada tadqiqotchi, I.Usmonov tasavvufning bosib o'tgan davrlarini tahlil qilib ularni bir necha bosqichlarga bo'lish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, tasavvuf ta'limoti inson qalbi, uning ruhiyati, nafs tarbiyasi, komil inson, yuksak ma'naviyat, go'zal odob-axloq, ruhiy kamolot kabi mavzularni qamrab oladi. Tasavvuf paydo bo'lganidan to bugunga qadar bosib o'tgan davrlarni nazariy jihatdan quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin: – zuhd davri; – tasavvuf davri; – vahdat alvujud davri; – tariqatlar davri; – zamonaviy tasavvuf.

Tasavvuf tariqatining ziyoratgohlardagi ta'siri ulkan bo'lganligini alohida qayd etish joiz. Bu o'rinda dinimiz tasavvufiy ziyoratgohlar va ulardagi muqaddas hisoblanuvchi amallarga yaqqol qarshilik qilmaydi. Ulamolar ziyoratgohlarda turli xil ilohiy deya qaraluvchi detallarga munosabatning o'z me'yorida bo'lishi kerakligini ta'kidlaydilar. Masalan, ziyoratgohlardagi buyumlar payg'ambarga tegishli bo'lsa bunga cheklov yo'q, ammo boshqa shaklda namoyon bo'luvchi buyumlarga bo'lgan munosabat to'g'ri deb qabul qilinmaydi. Toshkent viloyatining Piskent tumanida joylashgan xonadonlarning birida payg'ambar Muhammad (s.a.v)ga tegishli deya saqlanib kelingan soch ko'pchilikning diqqat e'tiborini tortdi. Bunday holatlar tarixda boshqacharoq syujetda sodir bo'lgan. Ammo mazmunan bu kabi holatlarning mohiyatini ochib berishda ko'maklashishi mumkin.

XIV asr tarixchisi Ibn Battuta keltiradi: Forsning Qozirun shahrida avliyo shayx Abu Is'hoq Ibrohim al-Qoziruniy (XI asrda yashagan)ning darveshlar honaqa (zoviya)si bo'lgan. Hindiston va Xitoy bilan savdo ishlarini olib borgan savdogarlar Hind okeanining dahshatli bo'ronlari va dengiz qaroqchilaridan asrashini so'rab, odatda shu avliyoga murojaat etishardi. Dengiz safariga ketayotib, ushbu savdogarlar odatda bu shayxning xonaqohiga muayyan miqdorda pul ehson qilishga va'da berib, ushbu miqdordagi pulga hujjat tayyorlanardi. Kema bandargohga eson-omon yetib kelgach, xonaqoh xodimlari unga chiqib, ushbu hujjatni ko'rsatib, har bir savdogardan va'da qilingan pulni olishardi. Hindiston va Xitoydan kelgan kema 1000 dinor foyda keltirmaslik holati yo'q edi, deydi Ibn Battuta. Xonaqoh darvesh va shayx muridlaridan ayrimlari o'zlari uchun sadaqa tilab olishardi. Bunday so'rovchiga mazmuni quyidagicha bo'lgan vasiqa (barat) berilardi: «Shayx Abu Is'hoq nomiga va'da berib, nazr atagan kimsa o'sha nazr hisobidan falon miqdordagi pulni falonchiga bersin», deb yozilib shayx tamg'asi bosilgan kumush muhr qizil bo'yoq bilan bo'yalar hamda ushbu vasiqaga u bilan muhr urilardi. 1000 – 100 kumush dinor va kamroq miqdordagi vasiqalar bo'lgan. Vasiqa egasi nazar atagan savdogar oldiga kelib, ko'rsatilgan pulni olar, hujjatning orqa tomoniga esa olganligi haqida tilxat yozib berardi. Bir marta Hindiston sultoni Muhammad (ehtimol 1325-

1351 yillarda hukmronlik qilgan Muhammad shoh ibn Tug‘luq) atagan nazriga binoan shayx xonaqohiga 10 ming dinor to‘lab beradi⁵. Mazkur xonaqoh bunday nazr-niyozi va qurbonliklar hisobiga qanday boyib borganini tasavvur qilish qiyin emas. Bundan anglashiladiki zamonlar o‘tishi bilan so‘fiylikning asl holati transformatsiyaga uchrab ayrim og‘ishgan diniy arboblarning ta‘sirida o‘z funksionalligini yo‘qotgan. Bu holat mazmunan xristianlikdagi indulgensiya savdosini eslatib yuboradi.

Vaqtlar o‘tgani sari so‘fiylik aqidalari zaiflashib borgan barobarida Ro‘zbixon Boqiliyning “Sharhi shathiyot” asarida keltirilgan – “bir avliyo: “do‘zaxga boqsam ko‘rdimki, uning ahlining aksariyati “yamoq kiyim kiyganlar, qo‘llarida esa, sadaqa uchun kashkul ko‘targanlar” ekan”, degan fikrlardan ma‘lum bo‘lishicha, tarkidunyochilik va minimalistik turmush tarzi diniy e‘tiqod namoyandalari tomonida tanqid ostiga olinib boshlangan. Sufiy atamasining XVIII asrga kelib tahqirlovchi so‘zga aylanib borishi kuzatilgan. Dali Mir Dard va Badr Hijoziy asarlarida sufiy shayxlarning hajv qilinishi bunga yorqin misol bo‘la oladi. Sufiylarning avliyolarni ulug‘lash, ularni ilohiylashtirish va qabrlariga sig‘inish kabi holatlar ham kuchaya borgan va bu holat tanqid qila boshlangan. Avliyolar kulti rivojlanib borganligi bilan ayrim diniy ulamolarning bunga qarshilik kayfiyati ham o‘tib borgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda dunyodagi har qanday ta‘limot avloddan avlodga ustozdan shogirdga o‘tib borar ekan, o‘zgarishlarga uchrab boradi. Bu o‘zgarishlar aksar hollarda salbiy oqibatlariga olib keladi. So‘fiylik ta‘limoti dastlab islomga kirib kelgan boylikka ruju qo‘yish asosiga qurilgan salbiy illatlarga qarshi kurash bilan boshlangan bo‘lsada, o‘rta asrlar so‘ngiga kelib xurofiy jihatlarni o‘zida namoyon etdi. Avliyolar kultiga sig‘inish kengaydi. Buning natijasida ta‘limot inqirozga uchradi. Bu butun islom inqirozining tarkibiy qismi bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Субхан Дж.А. Суфизм. Его святые и святыни. – М.: Диля, 2005. – В 76 – 77.
2. Вертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. —М.: Наука. 1995. б. 54.
3. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. – Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1966. – В. 238.

⁵ Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. – Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1966. – В. 238.